

**INGLIZ TILI AMALIY MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNING
TIBBIY- TEXNIK BILIMLARINI SHAKLLANTIRISHNING
PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI**

Hamroyeva Sanobar Hasan qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti

Tayanch doktoranti

Buxoro, Uzbekistan

Email: hamroyevasanobar1@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu tezisda ingliz tili amaliy mashg'ulotlarida talabalarning tibbiy-texnik bilimlarini shakllantirishda psixologik va pedagogik xususiyatlarning ahamiyatini o'rganishga qaratilgan. Maqolada talabalarning kognitiv va emotsional holatlari, motivatsiyasi va o'quv jarayonidagi interaktiv yondashuvlar, pedagogik metodlar hamda innovatsion texnologiyalarning ta'lim samaradorligiga ta'siri tahlil etilgan. Psixologik va pedagogik yondashuvlarning o'zaro integratsiyasi tibbiy-texnik bilimlarni o'rganishda talabalar uchun muvaffaqiyatli natijalarga erishishga yordam beradi. Tadqiqotda psixologik, pedagogik yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarning ingliz tilini o'qitishda qanday samarali qo'llanilishini ko'rsatishga urg'u berilgan. Maqola, tibbiy va texnik sohalarda faoliyat yurituvchi mutaxassislarining malakasini oshirish va ularni kasbiy jihatdan tayyorlashda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Tibbiy-texnik bilimlar, Psixologik xususiyatlar, Pedagogik metodlar, Innovatsion texnologiyalar, Interaktiv yondashuvlar, Motivatsiya, Ta'lim samaradorligi, Tibbiy ta'lim, Interaktiv o'qitish.*

Аннотация: *Данная дипломная работа направлена на изучение значения психолого-педагогических особенностей в формировании медико-технических знаний студентов на практических занятиях по английскому языку. В статье анализируется когнитивное и эмоциональное состояние студентов, их мотивация, а также влияние интерактивных подходов, педагогических методов и инновационных технологий на образовательную эффективность образовательного процесса. Взаимная интеграция психолого-педагогических подходов помогает добиться успешных результатов студентов в изучении медицинских и технических знаний.*

Акцент сделан на том, чтобы показать, как эффективно используются психолого-педагогические подходы и современные технологии в обучении английскому языку. Статья служит повышению квалификации специалистов, работающих в медицинской и технической сферах, и повышению эффективности образовательного процесса при их профессиональной подготовке.

Ключевые слова: *Медико-технические знания, Психологические характеристики, Педагогические методы, Инновационные технологии, Интерактивные подходы, Мотивация, Эффективность образования, Медицинское образование, Интерактивное обучение.*

Annotation: *This thesis aims to study the importance of psychological and pedagogical features in the formation of medical and technical knowledge of students in practical English classes. The article analyzes the cognitive and emotional states of students, their motivation, and the impact of interactive approaches, pedagogical methods, and innovative technologies on the educational effectiveness of the educational process. The mutual integration of psychological and pedagogical approaches helps to achieve successful results for students in the study of medical and technical knowledge. Emphasis is placed on showing how psychological, pedagogical approaches and modern technologies are effectively used in teaching English. The article serves to improve the qualifications of specialists working in the medical and technical fields and increase the effectiveness of the educational process in their professional training.*

Keywords: *Medical and technical knowledge, Psychological characteristics, Pedagogical methods, Innovative technologies, Interactive approaches, Motivation, Educational efficiency, Medical education, Interactive teaching.*

Kirish. Ingliz tili amaliy mashg'ulotlarida talabalarning tibbiy-texnik bilimlarini shakllantirish bugungi kunda muhim ta'limiy va kasbiy talabdir. Bu jarayon talabalarga nafaqat tibbiyot yoki texnik sohalarda bilim va ko'nikmalarni egallash, balki ularni professional va ijtimoiy mas'uliyat bilan jamiyatda faoliyat yuritishga tayyorlashni ham o'z ichiga oladi. Tibbiy-texnik bilimlarni shakllantirishda psixologik va pedagogik xususiyatlar o'zaro bog'liq bo'lib, talabalarni bilimga erishishda muvaffaqiyatli qilish uchun o'zaro uyg'un bo'lishi kerak. Ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor

kuchayib bormoqda. Shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda talabalarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar asosida ular egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishga, mustaqil o'rganib tahlil qilishga, xulosani o'zlari chiqarishga undalmoqda. Bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olish va tarbiyalanishi uchun sharoit yaratiladi.¹

Psixologik xususiyatlar: Talabalar motivatsiyasi va qiziqishlari: Tibbiy-texnik bilimlarni o'zlashtirishda talabalar motivatsiyasi muhim rol o'ynaydi. Ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishi va kerakli sohalarga bo'lgan motivatsiyasi o'qish jarayonini samarali qiladi. Psixolingvistika til o'rganish jarayonini chuqur tushunish imkonini beruvchi ilmiy soha hisoblanadi. Ushbu soha, o'ziga xos xususiyatlari, qobiliyatlar va o'rganish strategiyalari bilan har xil yoshdagi va madaniyatdagi odamlarning til o'zlashtirish jarayonlarini o'rganadi. Psixolingvistikaning ingliz tilini o'qitishdagi roli shundaki, u til o'rganishni tezlashtiruvchi va samarali qiluvchi shaxsiylashtirilgan yondashuvlarni ishlab chiqishda asosiy ma'lumotlar manbai hisoblanadi. Masalan, til o'rganuvchilarning xotira, diqqat va idrok kabi psixologik omillarini hisobga olgan holda, o'qitish usullarini optimallashtirish mumkin.²

Kognitiv jarayonlar: Talabalarning yangi tibbiy-texnik terminlarni o'rganishdagi kognitiv qobiliyatlari, ya'ni eslab qolish, tushunish va tatbiq etish jarayonlari, tilni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Emotsional holat: Talabalarning o'zini anglash, stressga bardoshlik va o'qish jarayonida emotsional holatlari ularning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Ijobiy emotsiyalar talabalarni bilim olishga yo'naltiradi.

Pedagogik xususiyatlar: Interaktiv o'qitish usullari: Tibbiy-texnik bilimlarni shakllantirishda interaktiv usullar (diskussiyalar, guruhli ishlash, ro'yxatlar va amaliy mashqlar) talabalar uchun yanada qiziqarli va samarali bo'ladi. Bu usullar tilni o'zlashtirishni yanada osonlashtiradi.

Innovatsion texnologiyalar: Virtual simulyatsiyalar, onlayn platformalar va interaktiv dasturlarni qo'llash, talabalarga real tibbiy vaziyatlarni tajriba qilish imkoniyatini beradi, bu esa bilimlarni yanada mustahkamlaydi. Differensial yondashuv: Har bir talabaning o'ziga xos ehtiyojlari va o'rganish uslublariga moslashtirilgan darslar o'qituvchining pedagogik yondashuvining ajralmas qismi bo'lishi kerak. Bu usul har bir talabaning o'z imkoniyatlaridan maksimal darajada

¹ Abdullaeva, F. (2018). O'qitishda interaktiv metodlar va ularning samaradorligi. Tashkent B-3-4.

² Feruza Odilovna Djabbarova (2023). INGLIZ TILINI O'QITISHDA PSIXOLINGVISTIK TAMOYILLAR. Academic research in educational sciences, 5 (NUU conference 3).

foydalangan holda bilim olishiga yordam beradi. 19-asr oxirida pedagogika va psixologiyada ko'plab tajribalar va yutuqlar amalga oshirilganda pedagogik psixologiya mustaqil sohaga aylandi. U ta'lim psixologiyasi, tarbiya psixologiyasi va o'qituvchi psixologiyasidan iborat. Ta'lim psixologiyasi o'quvchilarning qanday o'rganishi va rivojlanishi bilan shug'ullanadi, ko'pincha iqtidorli bolalar va o'ziga xos nogironligi bo'lgan kichik guruhlariga e'tibor beradi. Talabalarning qobiliyatlarini yaxshiroq tushunish uchun har bir o'qituvchi o'zining farqlovchi xususiyatlari, individualligi bilan nafaqat balog'at yoshida, balki bolaligida ham tanishishi kerak, deb hisoblaymiz. Shu maqsadda pedagogik psixologiya inson taraqqiyoti nazariyalarini ishlab chiqadi va qo'llaydi. Bu yerda ular juda muhim, chunki ularning asosiy maqsadi aqliy qobiliyatlardagi barcha o'zgarishlarni, bilimning tabiati haqidagi axloqiy fikrlashni tekshirishdir.³

O'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlar:

Pedagogik munosabatlar: O'qituvchi va talaba o'rtasidagi ijobiy pedagogik munosabatlar, o'qituvchining talabalarga nisbatan hurmat, qo'llab-quvvatlash va ishonchni yaratishi talabalar bilim olishida muvaffaqiyatni ta'minlaydi. **Konstruktsion pedagogika:** Talabalar faqat passiv ravishda bilim olishmasdan, o'zlarini faol ravishda bilimlarni yaratish jarayonida ishtirok etishlari kerak. O'qituvchi talabalarni fikr yuritish, savollar berish va o'z fikrlarini ifodalashga rag'batlantirishi lozim.

XULOSA. Ingliz tili amaliy mashg'ulotlarida talabalarning tibbiy-texnik bilimlarini shakllantirish jarayonida psixologik va pedagogik yondashuvlarning ahamiyati katta. Psixologik jihatdan, talabalarning kognitiv qobiliyatlari, motivatsiyasi va emotsional holati o'quv jarayonining muvaffaqiyatiga ta'sir etadi. Motivatsiya va qiziqishning yuqori darajasi talabalarni o'qish jarayoniga faol jalb etadi va bilimlarni o'zlashtirishni osonlashtiradi. Shuningdek, interaktiv metodlar va innovatsion texnologiyalarni qo'llash talabalar uchun o'qish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Pedagogik yondashuvlar talabalarning individual ehtiyojlariga moslashish, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash va bilimlarni amaliyotga tadbiiq etishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, tibbiy-texnik bilimlarni shakllantirishda o'qituvchilarning pedagogik bilimlari, shuningdek, psixologik aspektlar, ya'ni talabalar bilan ishlash uslublari va o'quv jarayonidagi motivatsiyani oshirish muhim

³ Bozorova G.T.(2023). Xorijiy tillarni o'qitishda psixologik yondashuv (Katta yoshli talabalar misolida). Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz.

rol o'ynaydi. Shunday qilib, talabalarning tibbiy-texnik bilimlarini shakllantirishda psixologik va pedagogik yondashuvlarning uyg'unlashuvi nafaqat bilimlarni samarali o'zlashtirish, balki kasbiy va shaxsiy rivojlanishni ham ta'minlaydi. Bu, o'z navbatida, tibbiy sohalarda ijtimoiy mas'uliyatni oshiradi va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullaeva, F. (2018). *O'qitishda interaktiv metodlar va ularning samaradorligi*. Tashkent
2. Feruza Odilovna Djabbarova (2023). INGLIZ TILINI O'QITISHDA PSIXOLINGVISTIK TAMOYILLAR. Academic research in educational sciences, 5 (NUU conference 3).
3. Bozorova G.T.(2023). Xorijiy tillarni o'qitishda psixologik yondashuv (Katta yoshli talabalar misolida). Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz.
4. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice-Hall.